

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

Инновации (англ. Innovation – нововведение) – внедрение новых форм, способов и умений в сфере обучения, образования и науки. В принципе, любое социально-экономическое нововведение, пока оно еще не получило массового, т. е. серийного распространения, можно считать инновациями.

Что же такое сегодня «инновационное образование»? – это такое образование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих участников; отсюда главный тезис: инновационное образование – это развивающее и развивающееся образование.

Конкурсное движение – инновационный фактор развития в образовании. Участие детей в конкурсах, акциях, олимпиадах и викторинах разного уровня является одним из оптимальных условий для развития их творческого и интеллектуального потенциала. Именно сегодня набрало силу разнообразное конкурсное движение на разных уровнях, начиная со школьного, заканчивая дистанционными конкурсами международного уровня.

Образовательные возможности конкурсов, олимпиад, проектов огромны.

Развивая учащихся, учитель самосовершенствуется сам. Следует отметить, что конкурсное движение способствует и росту профессиональных качеств педагогов, побуждают учителя работать не в одном, а нескольких творческих направлениях. Это является хорошим стимулом для роста результативности труда педагогов.

Наше учреждение образования не стало исключением в использовании конкурсного движения. Ежемесячно наши ребята принимают активное участие в конкурсах. Принимая участие в различных мероприятиях и педагог, и учащийся заинтересованы в результате своего труда. Огромное разнообразие конкурсов различного уровня позволяет подобрать конкурс практически для каждого.

Начну с традиционных конкурсов, которые проводятся у нас в гимназии.

Ежегодно проводим три серии интеллектуального марафона «Эрудит» (осенняя, зимняя, весенняя). 1 тур – отборочный, в котором участвуют все учащиеся без исключения. По результатам отборочного тура учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, по решению жюри проходят во второй тур. Затем следует финал. В финале играют учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов во втором туре. Победитель интеллектуального марафона получает диплом победителя и статуэтку «Мудрая сова». Этот конкурс позволяет выделить группу интеллектуально одарённых учащихся, которые могут представлять гимназию в интеллектуальных конкурсах различного уровня. Данное мероприятие является

стимулом для учащихся в интеллектуальном развитии, создаёт ситуацию соперничества, каждый хочет «получить сову». В гимназии разработано положение данного конкурса, издаётся приказ, в котором прописаны сроки проведения марафона, состав жюри, утверждаются вопросы всех туров.

У наших гимназистов и в этом учебном году уже есть результаты в интеллектуальных конкурсах: 2 учащихся Ельской районной гимназии успешно прошли областной этап и примут участие в республиканском телевизионном проекте «Я знаю». Также команда интеллектуалов 7–8 классов на осенних каникулах приняла участие в областной игре клубов «Что? Где? Когда?» «КВИЗ», которую проводил Леонид Климович, известный знаток клуба, и завоевала диплом 2 степени, уступив победителю лишь 1 балл.

В ноябре в гимназии проходят Покровские чтения. В 2020 году это уже 5 Покровские чтения. В рамках чтений организуются конкурс рисунков, конкурс фотографий, конкурс творческих работ, конкурс вокального творчества, а также интеллектуальная игра «Фавор-эрудит». То есть учащимся предоставляется возможность проявить себя в различных видах творчества. Участвовать в Покровских чтениях могут учащиеся из всех учреждений образования района. Наши ребята максимально участвуют во всех номинациях.

В январе традиционными для гимназии стали Рождественские встречи. Это скорее не конкурс, а возможность побольше узнать наши семьи, ведь участниками Рождественских встреч являются не только учащиеся, но и их родители и бабушки, дедушки. В рамках Рождественских встреч также предлагаем семьям поучаствовать в различных видах творческой и интеллектуальной деятельности: презентации «Традиции моей семьи», «История моего рода», творческие семейные номера художественной самодеятельности, семейная интеллектуальная игра «Истоки», семейная творческая мастерская. Нередко материалы, представленные на Рождественских встречах, направляются для участия в конкурсах различных уровней. Так, например, творческая работа «Традиции моей семьи» Васьковской Дарины, учащейся 10 класса, представленная семьёй на Рождественских встречах 2020, стала победителем на районном этапе конкурса «Моя семья, мой дом – моя Родина». И таких примеров немало.

Уже десятый год весной в гимназии будут проходить 10 Свято-Иоанновские чтения «Вечные ценности». Учащимся предлагается поучаствовать в олимпиаде по основам православной культуры, в краеведческих турнирах, интеллектуальной игре «Ельщина от А до Я», а также в конкурсе творческих работ, конкурсе риторического мастерства, конкурсе видеороликов, конкурсе презентаций. Свято-Иоанновские чтения носят статус межрегиональных, так как участвуют в них учащиеся не только учреждений образования района, но и из других районов Гомельской области, а также Лунинецкого района Брестской области. Наши учащиеся задействованы в работе секций максимально.

И ещё одно традиционное мероприятие, которое позволяет раскрыть интеллектуальный потенциал учащихся, проходит традиционно в мае – это внутриминиципальная научно-практическая конференция. Ребята представляют свои исследовательские работы и проекты

различной тематики. Это и учебная и воспитательная работа. В дальнейшем работы представляются на конкурсы различных уровней.

Я назвала вам основные масштабные мероприятия, которые проходят в гимназии и помогают нам раскрыть творческие и интеллектуальные способности учащихся. Помимо этого в рамках тематических недель проходят конкурсы видеороликов, конкурсы рисунков и т. д., творческие выставки.

Результатом работы педагогического коллектива Ельской районной гимназии стало повышение результативности участия в смотрах, конкурсах, фестивалях: 86 дипломов районного уровня в 2019/2020 учебном году (в 2018/2019 – 69 дипломов, 2017/2018 – 41 диплом); 15 дипломов областного уровня (2018/2019 – 13 дипломов); 1 диплом республиканского уровня (в 2018/2019 – 2 диплома).

Несомненно, во всех делах с нами рядом родители учащихся. Родители знают обо всех конкурсах, в которых участвуют дети, и являются незаменимыми помощниками.

Мы используем различные формы работы с родителями, вовлекая их тем самым также в атмосферу творчества.

1. Семейная творческая мастерская; (персональные выставки)
2. Семейная интеллектуальная игра «Истоки» (диплом 1 степени в республиканском конкурсе методических разработок по духовно-нравственному воспитанию «Кладезь мудрости»);
3. Семейная гостиная;
4. Заседание семейного клуба «Мы вместе», папа-клуб;
5. Совместные спортивные мероприятия.

С сентября 2020 года начали работу по реализации проекта «Родительский университет».

Подводя итог вышесказанному, ответить на вопрос «Кому это нужно?» становится очень просто: это нужно нам – участникам образовательного процесса. Учреждению образования, поскольку победы в конкурсах поднимают престиж образовательного учреждения; педагогам, так как участие в конкурсном движении учащихся – показатель результативности работы педагога с этими детьми, учащимся – так как это возможность проверить свою компетентность, приобретая бесценный опыт участия за пределами учреждения. Поражение тоже может стимулировать к личностному росту.

Об эффективности такой реализуемой инновационной технологии, как участие в конкурсах, можно судить по востребованности данного вида деятельности среди обучающихся и педагогов, а также по полученным результатам, являющимся мощным мотиватором для движения вперед.